

РОЛЬ НУКЛЕАРНОГО АППАРАТА ПЕЧЕНИ ПРИ РЕПАРАТИВНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ ПЕЧЕНИ

Исаева Н.З.

Alfraganus University

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14214108>

Цель исследования. Оценка морфологических и морфометрических аспектов ядерного аппарата гепатоцитов при экспериментальном токсическом гепатите.

Материалы и методы. Материалом исследования служила печень белых беспородных половозрелых крыс обоих полов массой 180-200 г, в количестве 24 штук. Животные подвергались моделированию гелиотринового токсического гепатита, которым в течение 2-х месяцев, 1 раз в неделю внутрибрюшинно вводили 1% раствор гелиотрина в дозе 5 мг гелиотрина на 100 г веса крысы, по схеме Х.Я.Каримова (1979). В ходе эксперимента погибло 3 животных. Исследовали печень белых крыс, в норме и при токсическом гепатите. Подготовленные срезы окрашивали гематоксилин-эозином и проводили гистохимические реакции для выявления РНК по Браше и ДНК по Фельгену. Готовые микропрепараты просматривали микроскопом SARM Zeiss Microscopy GmbH и фотографировали камерой Axio Lab. A1 (Германия). Морфометрические исследования проводили по методу Автандилова (1990) и обрабатывали в программе Axiovision (Россия, Дальний Восток). Для проведения статистического анализа полученных в ходе исследования данных с целью применения методов вариационной статистики в офисной программе «Microsoft Office Excel 2013» была создана база данных, содержащая несколько показателей.

Результаты и обсуждение. Подробно не вдаваясь в морфологическую картину токсического гепатита, вызываемого введением гелиотрина (они описаны в многочисленных исследованиях), отметим, что на 60- сутки мы получили картину токсического гепатита. В целом, структурные элементы паренхимы печени, а именно печеночные пластинки и синусоидные капилляры сохранены, однако они существенно изменены. Отмечается диффузная жировая инфильтрация в виде средне- и мелкокапельной инфильтрации гепатоцитов, с некоторыми топографическими вариациями.

Очаги некроза варьируют от мелких очаговых до крупных обширных участков. Очевидно, некроз начинается с повреждения клетки патогенным фактором, а патологически измененная клетка становится мишенью для взаимодействия с лимфоцитами. Дифференцировать эти клетки при окраске гематоксилин-эозином не представляет возможности. Однако учитывая формы ядер заселенных клеток, можно предположить, что они могут быть фибробластами, макрофагами, клетки Купфера, в общем мононуклеарными клетками. Более крупные участки некроза локализовались вокруг центральной вены. Границы очага расплывчатые, центр очага замещен клетками инфильтрата, тогда как по периферии очага погибающие клетки чередуются с менее измененными клетками.

Таким образом, при гелиотринном поражении печени развивается токсический гепатит, характерными признаками которого являются жировая дистрофия и некроз паренхимы, выраженный в различной степени, от очагового до обширного, локализованного преимущественно во-второй или третьей зоны ацинуса .

Наш главный интерес представляет вопрос: какова реакция ядер на введение токсического вещества и происходит ли его миграция при такой патологии. Тщательный анализ состояния ядер и цитоплазмы гепатоцитов показал, что и в этих случаях совершается выход ГКЯ из ядра в цитоплазму гепатоцита [1, 2, 3]. Наряду с некрозом, в хорошо сохранившихся гепатоцитах обнаруживаются многочисленные ядрышки, находящиеся на стадии выхода из ядра.

Иногда встречались ГКЯ, свободно находящиеся в цитоплазме гепатоцита. Цитологический анализ состояния ядрышек гепатоцитов показал, что при патологических состояниях также происходит миграция ядрышка из ядра в цитоплазму клетки. При больших увеличениях микроскопа отчетливо прослеживается некроз гепатоцитов и выход ГКЯ в цитоплазму.

Морфометрические показатели печени крыс при экспериментальном токсическом гепатите и его коррекция показали следующие изменения: количество одноядерных гепатоцитов уменьшилось за счёт увеличения двуядерных клеток по сравнению с интактными животными у контрольных и опытных групп. Количество двуядерных клеток увеличилось в 3,0 раза, что говорит об усилении регенерационных процессов в печени, пик увеличения двуядерных клеток пришелся на 3 и 7 сутки. Количество ядрышек уменьшилось на 3-й и 7-й дни, что может быть связано с экструзией его фрагментов именно в эти дни. Диаметр гепатоцитов в динамике увеличивается по сравнению с интактными у контрольных и опытных групп. Пик его приходится на 5-е сутки. Увеличение диаметра двуядерных клеток резко возрастало у контрольных животных по сравнению с интактными и в остальных опытных группах, особенно на 5 и 7 сутки. Диаметр ядер одноядерных и двуядерных гепатоцитов увеличилось в 2 раза по сравнению с интактными животными и в 1,5 раза по сравнению с контрольными животными. Пик их увеличения приходится на 5-е сутки, что возможно связано с полиплоидизацией, которая также является признаком регенерации, в данном случае репаративной регенерации. Площадь ядрышек увеличилась на 3-е сутки, вероятно, из-за набухания перед выходом его фрагментов, в остальные сутки их площадь незначительно уменьшалась, но была больше по сравнению с интактными и контрольными группами.

Выводы. Таким образом, как показывают наши экспериментальные исследования длительное введение гелиотрина вызывает токсический гепатит, основными проявлениями которого являются жировая дистрофия и некроз гепатоцитов. В патологически измененной печени также совершается миграция гранулярного аппарата ядрышка из ядра в цитоплазму. Выход гранулярного компонента ядрышка совпадает с учащением митотической активности клеток, которая в итоге приводит к усилению репаративной регенерации.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Исаева Н. З. Экспериментал токсик гепатитда жигар ядро аппаратининг морфофункционал хусусиятлари //Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences. – 2024. – Т. 4. – №. 6. – С. 213-220.
2. Исаева Н. РОЛЬ ЯДЕРНОГО АППАРАТА ГЕПАТОЦИТОВ ПРИ РЕПАРАТИВНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ ПЕЧЕНИ //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2024. – Т. 1. – №. 2. – С. 47-54.
3. Sadriddinov A. et al. The Wonderful Multifunctional Nucleolus of Hepatic Cell //Journal of Pharmacy and Pharmacology. – 2015. – Т. 3. – С. 268-277.

- Исаева Н. З., Мухамеджанов А. Х. Сравнительный анализ ядерного аппарата гепатоцитов млекопитающих при различных видах репаративной регенерации //Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences. – 2024. – Т. 4. – №. 9. – С. 84-91.